

Verrassende manieren om zelf onderzoek te doen

Inspiratie van bibliotheken over de grens

Als je als bibliotheek je bezoekers en leden beter wilt leren kennen, kun je bijvoorbeeld een vragenlijst uitzetten of interviews houden. Maar er zijn nog veel meer verrassende en innovatieve onderzoeksmethodes beschikbaar. Op het congres LibPMC (*The International Conference on Performance Measurement in Libraries*) deelden openbare bibliotheken, universiteitsbibliotheken en nationale bibliotheken vanuit de hele wereld inspirerende voorbeelden.

TEKST: BJORN SCHRIJEN EN ANNEMIEK VAN DE BURGT, ADVISEURS ONDERZOEK EN KENNISDELING BIJ DE KB, DE NATIONALE BIBLIOTHEEK.

FOTO'S: ENG-AUN CHENG

Hoe kun je data en onderzoek gebruiken om de dienstverlening van je bibliotheek te optimaliseren en je impact te vergroten? In Nederland zijn hiervoor veel mogelijkheden voorhanden, bijvoorbeeld met de Bibliotheekmonitor en Biebpanel, de informatie op Bibliotheekinzicht en communities als de Impact Community en Haal Meer Uit Data (HAMUD). Maar hoe doen bibliotheken in andere landen dit? Wat zijn interessante initiatieven over de grens? Om daarachter te komen, namen we begin juni de trein naar Liverpool voor de International Conference on Performance Measurement in Libraries, kortweg LibPMC. We kwamen terug met een notitieblok vol ideeën die elke bibliotheek zou kunnen toepassen.

Laagdrempelige onderzoeksmethodes

Veel sessies op het congres gingen over manieren om beter te begrijpen hoe leden en bezoekers de bibliotheek (willen)

gebruiken. Dat kan met vragenlijsten of (groeps)interviews, maar in de presentaties kwamen ook veel laagdrempeligere methodes langs. Zoals *love letters*: een methode waarbij bezoekers – al dan niet op Valentijnsdag – wordt gevraagd om een liefdesbrief (of post-it) over de bibliotheek te schrijven. Dit geeft meer inzicht in welke elementen van de bibliotheek vooral door bezoekers gewaardeerd worden. Een meer visuele manier om dit te doen is door bezoekers een foto-opdracht te geven, en hen te vragen iets in de bibliotheek te fotograferen wat ze het meest waarderen of wat beter kan.

Ook observaties zijn een eenvoudige, maar heel waardevolle onderzoeksmethode. Zo toonde Bronwyn Bruton van de Stellenbosch Universiteit een onderzoeksmethode (inclusief handig stappenplan) waarmee – letterlijk – in kaart werd gebracht hoe

Tijdens het congres gaven Annemiek van de Burgt en Bjorn Schrijen zelf een presentatie over de onderzoeken die worden uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor, en over de manier waarop alle bibliotheekdata gepubliceerd en gebruikt worden.

studenten zich door de universiteitsbibliotheek bewegen.¹ Bibliotheekmedewerkers namen plaats bij een ingang of de toegang tot een verdieping, en tekenden vervolgens op een plattegrond in welke route bezoekers namen nadat ze binnenkwamen, waar ze naar keken of wat ze juist negeerden. Op die manier ontstaat inzicht in de meest gebruikte routes. Hier kan vervolgens de inrichting op worden aangepast, bijvoorbeeld door informatieborden langs deze routes te plaatsen.

In gesprek met ervaringsdeskundigen

Voor sommige onderzoeksvragen is echter juist wel een diepgaander gesprek noodzakelijk. Een mooi voorbeeld kwam van de presentatie van Caitlin Keenan, die voor de University of Victoria (Canada) onderzocht hoe studenten de toegankelijkheid van de bibliotheekdiensten ervaren.² Met het sociale model voor beperkingen als uitgangspunt zocht ze naar de belemmeringen die studenten ervaren bij het online zoeken van informatie. Haar tips voor bibliotheken die eenzelfde soort vraag hebben? Ga in gesprek met lokale experts op het gebied van toegankelijkheid en (visuele) beperkingen om deze bezoekers te leren kennen en te bereiken. Biedt respondenten de keuze om deel te nemen op een manier die voor hen comfortabel voelt: fysiek of digitaal, met de mogelijkheid gebruik te maken van hun eigen apparatuur. Zo kunnen ze werken met een voor hen vertrouwde schermlezer of invoegtoepassing en worden de frustraties over IT-restricties van de bibliotheek – waar Caitlin tegenaan liep – niet bepalend voor het gesprek.

Houd er wel rekening mee dat emoties deel uit zullen maken van het gesprek, zowel in het verhaal van de respondent als in de perceptie van de medewerker. De gesprekken bleken niet alleen waardevol om de onderzoeksvraag te beantwoorden, maar ook om de bibliotheekmedewerkers mee te nemen in de belevingswereld van deze bezoekers. Daarom besloot Caitlin voor alle medewerkers een kennismaking met een ervaringsdeskundige te organiseren en hen de toegankelijkheid van de bibliotheek zelf vanuit dit perspectief te laten ervaren.

Surveys voor snacks

Als je een goede onderzoeksmethode hebt, is het vaak echter nog een uitdaging om genoeg deelnemers voor het onderzoek te vinden. De universiteitsbibliotheek van San Diego State University vond hiervoor een ludieke oplossing: de Pub(lic opinion) Crawl.³ Tijdens dit evenement, dat werd uitgevoerd rond lunchtijd, konden studenten aan verschillende onderzoeken over de bibliotheek deelnemen, bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen, een digitale dienst te testen of deel te nemen aan een groepsdiscussie. Elke voltooide activiteit leverde punten op die konden worden ingewisseld voor drankjes, snacks, salades en pizza. En met succes: tijdens de laatste editie nam elke deelnemer enthousiast aan gemiddeld drie onderzoeken deel, en leverden de onderzoeken veel waardevolle data op voor de bibliotheek.

Blijf kritisch en nieuwsgierig

Naast inspirerende voorbeelden bevatte het congres ook veel waardevolle *do's* en *dont's* voor onderzoek en het gebruik van data. Eén daarvan is om bij het zien van cijfers eerst een moment

stil te staan bij het gevoel dat deze je geven. Vaak hebben mensen namelijk al verwachtingen voordat ze de cijfers zien. Als de cijfers vervolgens hun verwachtingen bevestigen, kijken ze er niet langer kritisch naar. Bij data die tegen de verwachtingen ingaan, zijn mensen juist sneller geneigd op zoek te gaan naar zwakke plekken in de dataverzameling.

Ben je dus blij met de data die je hebt verkregen? Misschien is dat dan juist het moment om ze nog eens kritisch onder de loep te nemen, en je bijvoorbeeld af te vragen of alle relevante groepen wel in het onderzoek vertegenwoordigd waren. Vaak is dit niet het geval. Zo onderzocht Rhonda Rathburn van de University of Glasgow een groot aantal stakeholderanalyses van bibliotheken, waaruit blijkt dat niet-gebruikers van de bibliotheek hierin structureel ondervertegenwoordigd zijn.⁴

Een ander goed advies zat verwerkt in de indrukwekkende (en erg grappige) keynote van journalist Liam Thorp. Hij toonde hoe belangrijk het is om bij het rapporteren over onderzoek de cijfers te combineren met persoonlijke verhalen. Cijfers kunnen de omvang van een probleem laten zien, maar het zijn de persoonlijke verhalen die ervoor zorgen dat mensen ook iets aan dat probleem willen doen. En hoewel persoonlijke verhalen en cijfers elkaar soms kunnen tegenspreken, zijn beide op hun eigen manier waar.

Misschien wel de belangrijkste les was echter een klassieke wijsheid uit Liverpool: *you'll never walk alone*. Als je onderzoek wilt doen naar je bezoekers, dan zijn er immers veel bibliotheken bij wie je advies en inspiratie kunt inwinnen – in binnen- én buitenland.

Links naar de presentaties uit dit artikel

- <https://libpmc2025.exordo.com/programme/presentation/32>
- <https://libpmc2025.exordo.com/programme/presentation/44>
- <https://libpmc2025.exordo.com/programme/presentation/6>
- <https://libpmc2025.exordo.com/programme/presentation/45>
- <https://libpmc2025.exordo.com/programme/presentation/58>
- <https://libpmc2025.exordo.com/programme/presentation/30>
- <https://libpmc2025.exordo.com/programme/presentation/43>

Meer inspiratie opdoen?

Tijdens het congres kwamen nog veel meer inspirerende presentaties langs. Zo onderzocht Magdalena Paul hoe Poolse openbare bibliotheken aan duurzaamheid werken,⁵ toonde Holt Zaugg mooie voorbeelden van makerspaces,⁶ en vertelden Caroline Kravitz en Sophie McGrath over een programma van de Brooklyn Public Library dat met coaching en mentorschap mensen ondersteunt die in de bibliotheek zouden willen werken, en eraan bijdraagt dat het personeel van de bibliotheek een betere representatie vormt van de samenleving.⁷ Alle presentaties en bijbehorende papers zijn gratis te downloaden via www.libraryperformance.org (via het tabblad 2025 Conference > Programme). Medio juni worden hier ook alle opnames beschikbaar gesteld. Deze *virtual registration* kost 50 Britse pond, of is gratis voor organisaties die dat bedrag niet kunnen missen.